

BOLETIM DE CUSTOS E EMISSÕES

DOS VEÍCULOS LEVES – BRASIL

EDIÇÃO NÚMERO 1

Apresentação

A primeira edição do Boletim de Custos e Emissões dos Veículos Leves é resultado de um projeto desenvolvido na disciplina de Logística e Cadeia de Suprimentos do curso de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de Lorena – USP, durante o primeiro semestre de 2025. Como atividade deste projeto, os alunos fizeram um levantamento dos dados necessários para modelar e estimar o custo e a emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) de diferentes tipos de veículos leves no Brasil, incluindo carros a combustão *flexfuel* movidos a gasolina ou etanol, carros híbridos *flexfuel* movidos a gasolina ou etanol e carros puramente elétricos.

Estimou-se o custo total dos veículos, compreendendo custo de capital, custo de combustível, custo de manutenção, custo de seguro e custo de IPVA. Os fatores de emissão de GEE foram calculados com base na intensidade de carbono dos combustíveis certificados no Programa RENOVABIO, e outras fontes oficiais. O estudo adotou como referência a lista de veículos do Programa de Etiquetagem Veicular 2024 divulgada pelo Inmetro. Mais informações sobre o método utilizado e dados são apresentados nos anexos do relatório.

O método de cálculo do custo total e emissões de GEE foi desenvolvido em parceria com pesquisadores do Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG), e é apresentado de forma detalhada no artigo publicado na revista *Renewable and Sustainable Energy Reviews*:

Branco, J. E. H., da Rocha, F. V., Péra, T. G., de Bastiani, F. P., Bartholomeu, D. B., Costa, E. L., Grilo Junior, I. (2024). Assessing greenhouse gas emissions and costs of Brazilian light-duty vehicles. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, 206, 114845. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.114845>.

Este trabalho é resultado de um esforço conjunto do Professor Dr. José Eduardo Holler Branco, coordenador do projeto, da monitora Thaís Aparecida Galdino da Silva, e dos alunos da turma de 2025 da disciplina Logística e Cadeia de Suprimentos da Escola de Engenharia de Lorena – USP:

Adrielle Aguiar Almeida, Ana Beatriz Carneiro Gutierrez, Bernardo Luigi Bridi Raffaeli, Camila Braga da Silva Luz, Carla Evangelista Fonseca, Cássia Queren dos Santos Pereira, Evelyn Ruama Martins Trindade, Felipe Moraes Barros, Felipe Steigleder Gomes, Gabriel Moraes Santana, Gabrielle Sena Baptista, Giovanni Neubern Giovelli, Guilherme Alves de Oliveira, Haniel Ordine Carvalho Ferreira, Harrison de Cássio Vieira da Silva, Hector Santos Rattmann, João Antonio Preto Facholli, Joao Victor Costa Malkov, Laura Elisa Tomé, Leandro Nogueira Lúcio, Lidiane Goulart Souza Dias, Luara Vasquez do Nascimento, Lucas Brilhante Lima Souto, Luis Gustavo Pimentel Imbeloni, Luiz Eugênio Cardoso Scheidt Filho, Maria Fernanda da Silva Santos, Maria Luiza Fernandes Moroni, Paulo Vicente Ramos de Souza, Pietro Corso Bolson de Barros Lopes, Rafaela Silva Ferreira, Thiago Gontijo Andrade, Thiago Mendes Torres, Vitor de Arruda Brito e Yasmin dos Santos Belgini.

Agradecemos a toda equipe, a colaboração de cada um foi fundamental para o desenvolvimento deste projeto.

Lorena, 13 de agosto de 2025.

DOI: **10.5281/zenodo.16841447**

Resultados Obtidos por Categoria de Veículos

Emissões de Gases do Efeito Estufa - GEE (g CO₂ eq / km)

O gráfico apresenta as emissões de GEE estimadas para cada tipo de veículo em ordem decrescente: a emissão média calculada para os veículos a combustão movidos a gasolina foi 119,0 g CO₂ eq / km, para os veículos híbridos a gasolina foi 82,0 g CO₂ eq / km (31% inferior aos carros a combustão a gasolina), para os veículos a combustão a etanol foi 47,1 g CO₂ eq / km (60% inferior aos carros a combustão a gasolina), para os veículos híbridos a etanol foi 33,9 g CO₂ eq / km (74% inferior aos carros a combustão a gasolina), e para os veículos puramente elétricos foi 8,5 g CO₂ eq / km (90% inferior aos carros a combustão a gasolina).

Custo Total (R\$ / km)

O gráfico apresenta os custos totais estimados para cada tipo de veículo em ordem crescente: o custo total médio calculado para o carro a combustão movido a gasolina foi R\$ 2,1 / km, e quando movido a etanol foi R\$ 2,2 / km. Para os veículos híbridos a gasolina estimou-se um custo total médio de R\$ 2,8 / km (28% superior aos carros a combustão), e para os veículos puramente elétricos chegou-se a um custo total médio de R\$ 3,0 / km (38% superior aos carros a combustão).

1.Custo total (R\$/km)

		Custo fixo	Custo variável	Custo total
Compactos	Combustão GC	R\$ 1,37	R\$ 0,45	R\$ 1,83
	Combustão EH	R\$ 1,37	R\$ 0,46	R\$ 1,84
	Elétricos	R\$ 2,00	R\$ 0,27	R\$ 2,27
	Híbrido GC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Híbrido EH	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Médios	Combustão GC	R\$ 1,50	R\$ 0,42	R\$ 1,92
	Combustão EH	R\$ 1,50	R\$ 0,44	R\$ 1,93
	Elétricos	R\$ 2,40	R\$ 0,24	R\$ 2,64
	Híbrido GC	R\$ 2,12	R\$ 0,32	R\$ 2,44
	Híbrido EH	R\$ 2,12	R\$ 0,33	R\$ 2,45
Grandes	Combustão GC	R\$ 2,29	R\$ 0,46	R\$ 2,75
	Combustão EH	R\$ 2,29	R\$ 0,47	R\$ 2,76
	Elétricos	R\$ 3,75	R\$ 0,27	R\$ 4,02
	Híbrido GC	R\$ 2,76	R\$ 0,34	R\$ 3,10
	Híbrido EH	R\$ 2,76	R\$ 0,35	R\$ 3,11

2.Fonte das informações

Categorias de veículos	Veículos pertencentes às categorias sub-compacto, compacto, médio e grande da Tabela do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2024. Considerou-se as categorias sub-compacto e compacto pertencentes à categoria compacto. Lista de modelos apresentada na Tabela "Levantamento de Dados". Fonte: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica/veiculos-automotivos-pbe-veicular .
Valores de veículos novos	Mediana de cada categoria dos preços dos veículos novos na Tabela FIPE (89 valores coletados adotando-se como referência a Tabela "Coleta de Dados").
Valores de veículos usados	Coletou-se os preços dos veículos usados na Tabela FIPE após 10 anos de uso, ou o último ano da série de preços publicada (para veículos que ainda não apresentam 10 anos de mercado).
Estimativa do preço do veículo usado	Utilizou-se uma função para estimativa do valor de revenda, calculada por meio de regressão não linear entre a mediana dos valores relativos dos veículos usados e os anos de uso dos veículos (R^2 da regressão desenvolvida: 0,95).
Valor de seguro	Mediana dos valores das categorias compacto, médio e grande de valores seguros cotados entre abril e maio de 2025 (83 valores coletados adotando-se como referência a Tabela "Coleta de Dados").
Custo de manutenção	Mediana dos valores das categorias compacto, médio e grande de custos de manutenção cotados entre abril e maio de 2025 (71 valores adotando-se como referência a Tabela "Coleta de Dados").
Idade média	Mediana dos valores de idade média da frota brasileira levantados em publicações especializadas.
Consumo energético	Consumo energético declarado pelo Inmetro dos veículos contidos na Tabela do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2024 (PBEV 2024). Lista de modelos apresentada na Tabela "Coleta de Dados".
Quilometragem anual	Mediana dos valores de distância percorrida anualmente por veículos leves no Brasil, levantados em publicações especializadas.
IPVA	Taxa de IPVA cobrada para veículos leves de passeio no Estado de São Paulo. Incide sobre o valor médio do veículo ao longo da vida útil.
Preço da gasolina	Preço médio dos preços coletados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Período dos preços: 05/01/2025 a 05/04/2025. Site: Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrancia/precos/levantamento-de-precos-de-combustiveis-ultimas-semanas-pesquisadas
Preço do etanol	Preço médio dos preços coletados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Período dos preços: 05/01/2025 a 05/04/2025. Site: Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrancia/precos/levantamento-de-precos-de-combustiveis-ultimas-semanas-pesquisadas
Preço da energia elétrica	Preço médio da energia elétrica comercializada nas residências comuns, divulgado pela ANEEL, disponível em https://portalrelatorios.aneel.gov.br/luznatarifa/rankingtarifas . Incluiu ICMS, PIS e COFINS: https://www.edp.com.br/icms-pis-e-cofins/
Densidade energética do etanol anidro, hidratado e gasolina C	Calculada utilizando-se relatório "FATORES DE CONVERSÃO, DENSIDADES E PODERES CALORÍFICOS INFERIORES - Valores médios 2023" divulgado pela ANP. Fonte: https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/anuario-estatistico/arquivos-anuario-estatistico-2024/outras-pecas-documentais/fatores-conversao.pdf .
Intensidade de carbono do Etanol Hidratado	Agência Nacional de Petróleo - ANP. Intensidade de carbono média dos produtores de biocombustíveis certificados no Programa RENOVBIO. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis-dinamicos-da-anp/paineis-dinamicos-do-renovabio .
Intensidade de carbono do Etanol Anidro	Agência Nacional de Petróleo - ANP. Intensidade de carbono média dos produtores de biocombustíveis certificados no Programa RENOVBIO. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis-dinamicos-da-anp/paineis-dinamicos-do-renovabio .
Intensidade de carbono da Gasolina C	Intensidade de carbono média considerando-se a mistura de 27,5% de etanol anidro (IC médio do RENOVBIO) e de 72,5% de Gasolina A (IC da gasolina A considerado no RENOVBIO).
Intensidade de carbono da energia elétrica	Empresa de Planejamento Energético - EPE. Balanço Energético Nacional 2024. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2024 .
Juros	Juros real oferecidos pelos títulos do Tesouro Direto. Compra 2025 e vencimento 2035. Disponível em: https://www.tesourodireto.com.br/ .

3. Parâmetros utilizados na modelagem dos custos e emissões

Consumo energético MJ/km	Combustão Elétrico Híbrido	Compacto		Médio		Grande	
		1,61 0,46	1,62 0,48	1,62 0,48	1,83 0,59	1,83 0,59	1,83 0,59
Fonte: Mediana dos dados de eficiência energética de cada categoria							
Preços médios dos combustíveis	Gasolina	6,29	R\$ / L	R\$	0,19	R\$ / MJ	ANP (2025)
	Etanol	4,31	R\$ / L	R\$	0,20	R\$ / MJ	
	Energia elétrica	0,99	R\$ / KWh	R\$	0,28	R\$ / MJ	ANEEL (2025)
Densidade energética	MJ/L						
	Etanol hidratado	21,34					
	Gasolina A	32,31					
Fonte: ANP				Fonte: Conversão de unidade internacional			
Energia elétrica	59,90	Kg CO2eq / MWh	Fonte: EPE (2025) BEN-2024				
Emissão total de dióxido de carbono	g CO2 eq / MJ		Fonte				
	Gasolina	70,70	Calculado considerando-se 27,5% de Etanol + 62,5% de Gasolina A na mistura da Gasolina C.				
	Hidratado	29,23	Fonte da intensidade de carbono dos combustíveis: Renovabio (2025).				
		16,64	EPE (2025) BEN-2024				

4. Custo e emissões por quilômetro rodado

Veículo novo (2025)	Preço de revenda (11 anos)	Custo de capital anual (depreciação e custo de oportunidade)		Custo de manutenção	IPVA	Seguro	Custos fixos	Eficiência energética MJ / km	
		Vida útil 11 anos	Fonte						
Compactos	Combustão Gasolina	R\$ 102.454,00	R\$ 28.509,27	R\$ 11.896,60	R\$ 0,14	R\$ 2.618,27	R\$ 3.200,00	R\$ 17.714,86	1,61
	Combustão Etanol	R\$ 102.454,00	R\$ 28.509,27	R\$ 11.896,60	R\$ 0,14	R\$ 2.618,27	R\$ 3.200,00	R\$ 17.714,86	1,61
	Elétricos	R\$ 159.777,00	R\$ 44.481,92	R\$ 18.561,80	R\$ 0,14	R\$ 4.085,18	R\$ 3.200,00	R\$ 25.848,98	0,48
Médios	Combustão Gasolina	R\$ 109.182,00	R\$ 30.396,27	R\$ 12.684,02	R\$ 0,11	R\$ 2.791,57	R\$ 3.814,00	R\$ 19.289,59	1,62
	Combustão Etanol	R\$ 109.182,00	R\$ 30.396,27	R\$ 12.684,02	R\$ 0,11	R\$ 2.791,57	R\$ 3.814,00	R\$ 19.289,59	1,62
	Elétricos	R\$ 191.772,00	R\$ 53.389,32	R\$ 22.278,76	R\$ 0,11	R\$ 4.903,23	R\$ 3.814,00	R\$ 30.965,99	0,48
Grandes	Híbrido Gasolina	R\$ 165.630,00	R\$ 46.113,90	R\$ 19.242,81	R\$ 0,11	R\$ 4.235,06	R\$ 3.814,00	R\$ 27.291,87	1,11
	Híbrido Etanol	R\$ 165.630,00	R\$ 46.113,90	R\$ 19.242,81	R\$ 0,11	R\$ 4.235,06	R\$ 3.814,00	R\$ 27.291,87	1,11
	Elétricos	R\$ 305.603,50	R\$ 85.080,01	R\$ 35.502,93	R\$ 0,11	R\$ 7.813,67	R\$ 5.100,00	R\$ 48.416,60	0,59
Grandes	Híbrido Gasolina	R\$ 214.990,00	R\$ 59.853,22	R\$ 24.976,07	R\$ 0,11	R\$ 5.496,86	R\$ 5.100,00	R\$ 35.572,94	1,21
	Híbrido Etanol	R\$ 214.990,00	R\$ 59.853,22	R\$ 24.976,07	R\$ 0,11	R\$ 5.496,86	R\$ 5.100,00	R\$ 35.572,94	1,21
	Elétricos	R\$ 305.603,50	R\$ 85.080,01	R\$ 35.502,93	R\$ 0,11	R\$ 7.813,67	R\$ 5.100,00	R\$ 48.416,60	0,59

5. Coleta de dados: adaptado do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) 2024

Categoria	Marca	Modelo	Versão	Motor	Tipo de Propulsão
Compacto	BYD	DOLPHIN MINI	GS EV	Elétrico	Elétrico
Compacto	CAOA CHERY	ICAR EQ1	TEC	Elétrico	Elétrico
Compacto	FIAT	500E	ICON	Elétrico	Elétrico
Compacto	FIAT	MOBI	LIKE	1.0-8V	Combustão
Compacto	JAC	e-JS1	e-JS1	Elétrico	Elétrico
Compacto	Renault	E-KWID	INTENS	Elétrico	Elétrico
Compacto	FIAT	ARGO	1	1.0-6V	Combustão
Compacto	FIAT	ARGO	DRIVE 1.3 AT	1.3-8V	Combustão
Compacto	Hyundai	HB20	Sense	1.0-12V	Combustão
Compacto	Hyundai	HB20	Comfort	1.0-12V T	Combustão
Compacto	Hyundai	HB20	Sense (25MY)	1.0-12V	Combustão
Compacto	Hyundai	HB20	Comfort (25MY)	1.0-12V T	Combustão
Compacto	MINI	Cooper	S Electric	Elétrico	Elétrico
Compacto	MINI	Cooper	S 3P	2.0-16V	Combustão
Compacto	MINI	JCW	Hatch 3P	2.0-16V	Combustão
Compacto	MINI	Cooper	S 3P EXCLUSIVE	2.0-16V	Combustão
Compacto	MINI	Cooper	E	Elétrico	Elétrico
Compacto	MINI	Cooper	S 5P	2.0-16V	Combustão
Compacto	PEUGEOT	208	ROADTRIP A	1.6-16V	Combustão
Compacto	PEUGEOT	208	GRUFF T200	1.0-12V T	Combustão
Compacto	Renault	Sandero	SEDTION BS	1.0-12V	Combustão
Grande	Nissan	Sentra	SENSE	2.0-16V	Combustão
Grande	TOYOTA	Corolla Cross	XRE 20	2.0-16V	Combustão
Grande	TOYOTA	Corolla Cross	XRV HYBRID	1.8-16V	Híbrido
Grande	TOYOTA	Corolla Cross	XR 20	2.0-16V	Combustão
Grande	TOYOTA	Corolla Cross	XRV HYBRID	1.8-16V	Híbrido
Grande	TOYOTA	Corolla Cross	XR 20	2.0-16V	Combustão
Grande	TOYOTA	Corolla	APREMIUMH	1.8-16V	Híbrido
Grande	TOYOTA	Corolla	XEI 20	2.0-16V	Combustão
Grande	VOLVO	C40	8 PLUS	Elétrico	Elétrico
Grande	VOLVO	EC40	6 CORE	Elétrico	Elétrico
Grande	Volkswagen	ID.4	PRO PERFORMANCE	Elétrico	Elétrico
Grande	BMW	X2	M3Si	2.0-16V	Combustão
Grande	BYD	D1	GL 180EV	Elétrico	Elétrico
Grande	CAOA CHERY	ARRIZO 6	PRO	1.5T-16V	Combustão
Grande	CHEVROLET	CRUZE	LT NB AT	1.4T-16V	Combustão
Grande	HONDA	CIVIC HYBRID	TOURING	2.0-16V	Híbrido
Grande	HONDA	ZR-V	TOURING	2.0-16V	Combustão
Grande	JEEP	COMPASS	S 4KE	1.3-16V T	Plug-in
Grande	KIA	NIRO	HEV 1.8 EX	1.8-16V	Híbrido
Grande	LEXUS	UX250H	LUXURY	2.0-16V	Híbrido
Grande	Mercedes-Benz	GLA200	AMG LINE (L7)	1.3-16V	Combustão
Grande	Mercedes-Benz	AMG A45 4MATIC		2.0-16V	Combustão
Grande	MINI	Countryman	SE EXCLUSIVE	Elétrico	Elétrico
Grande	MINI	JCW	COUNTRYMAN	2.0-16V	Combustão
Grande	Nissan	LEAF	TEKNA	Elétrico	Elétrico
Médio	AUDI	A3 Sportback	S line (ed. 0)	2.0-16V	Híbrido
Médio	BMW	118i	-	1.5-12V	Combustão
Médio	BYD	DOLPHIN	GS 180EV	Elétrico	Elétrico
Médio	BYD	YUAN PRO	GS 290EV	Elétrico	Elétrico
Médio	CHEVROLET	BOLT	LT	Elétrico	Elétrico
Médio	CHEVROLET	BOLT EUV	PREMIER	Elétrico	Elétrico
Médio	CHEVROLET	ONIX	10MT HB	1.0-12V	Combustão
Médio	CHEVROLET	ONIX	10TAT RS	1.0T-12V	Combustão
Médio	CHEVROLET	ONIX	10MT HB (MY25.5)	1.0-12V	Combustão
Médio	CHEVROLET	ONIX	10TAT LT1 (MY25.5)	1.0T-12V	Combustão
Médio	CHEVROLET	ONIX PLUS	10MT LT1	1.0-12V	Combustão
Médio	CHEVROLET	ONIX PLUS	10TAT NB	1.0T-12V	Combustão
Médio	CHEVROLET	ONIX PLUS	10MT LT1 (MY25.5)	1.0T-12V	Combustão
Médio	CHEVROLET	ONIX PLUS	10MT LT2 (MY25.5)	1.0-12V	Combustão
Médio	CHEVROLET	ONIX PLUS	10TAT PR2 (MY25.5)	1.0T-12V	Combustão
Médio	CHEVROLET	SPIN	1.8L AT L5	1.8L-8V	Combustão
Médio	CHEVROLET	SPIN	1.8L MT L5 E	1.8L-8V	Combustão
Médio	FIAT	CRONOS	1	1.0-6V	Combustão
Médio	FIAT	CRONOS	DRIVE 1.3	1.3-8V	Combustão
Médio	FIAT	CRONOS	DRIVE 1.0 / 1.0 (MY25)	1.0-6V	Combustão
Médio	FIAT	CRONOS	DRIVE 1.3 AT (MY 25)	1.3-8V	Combustão
Médio	HONDA	HR-V	EX HONDA SENSING	1.5-16V	Combustão
Médio	HONDA	HR-V	ADVANCE	1.5T-16V	Combustão
Médio	HONDA	HR-V (mod. 25)	ADVANCE	1.5T-16V	Combustão
Médio	HYUNDAI	IONIQ	HEV	1.6-16V	Híbrido
Médio	HYUNDAI	TUCSON TURBO	GLS	1.6T-16V	Combustão
Médio	HYUNDAI	KONA HEV	HEV GLS	1.6-16V	Híbrido
Médio	Hyundai	HB20S	Comfort (25MY)	1.0-12V	Combustão
Médio	Hyundai	HB20S	Comfort (25MY)	1.0-12V T	Combustão
Médio	JAC	e-JS4	e-JS4	Elétrico	Elétrico
Médio	KIA	STONIC	MHEV EX	1.0-12V	Híbrido
Médio	Mercedes-Benz	AMG A35 4MATIC		2.0-16V	Combustão
Médio	Mercedes-Benz	A200 AMG LINE		1.3-16V	Híbrido
Médio	MINI	Countryman	PHEV	1.5-12V	Plug-in
Médio	MINI	Countryman	JCW	2.0-16V	Combustão
Médio	MINI	Cooper	S 5P EXCLUSIVE	2.0-16V	Combustão
Médio	Nissan	Versa	SENSE	1.6-16V	Combustão
Médio	PEUGEOT	EQ008	GT	Elétrico	Elétrico
Médio	Renault	Logan	ZEN 16CVT	1.6-16V	Combustão
Médio	TOYOTA	YARIS HATCHBACK	XS	1.5-16V	Combustão
Médio	TOYOTA	YARIS SEDÁ	XS	1.5-16V	Combustão
Médio	VOLVO	EX30	E40 CORE	Elétrico	Elétrico
Médio	Volkswagen	POLO	TRACK MPI (MY23)	1.0-12V	Combustão
Médio	Volkswagen	POLO	GTS 250TSI AUTOMÁTICO	1.4-16V	Combustão
Médio	Volkswagen	POLO	TRACK ROCK IN RIO 1.0 MPI	1.0-12V	Combustão